

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ

Бейсембенова Мадина

магистрант КазНПУ им. Абая, куратор поведенческих программ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18210856>

Аннотация: *Статья посвящена анализу современных подходов к формированию учебного контроля у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Рассматриваются ключевые теоретические концепции прикладного анализа поведения (АВА), вербально-поведенческие методы, роль мотивации, игрового взаимодействия и визуальных стратегий и их значение для организации учебной деятельности детей с РАС. Особое внимание уделяется механизмам формирования учебного контроля, влияющим на успешность обучения и развитие навыков саморегуляции. Представлены данные отечественных и зарубежных исследований, позволяющие обосновать необходимость системной психолого-педагогической поддержки и раннего применения методов АВА для повышения эффективности обучения детей с аутизмом и их интеграции в образовательное пространство.*

Ключевые слова: *аутизм, РАС, прикладной анализ поведения, вербально-поведенческий подход, учебный контроль, мотивация, саморегуляция, визуальные стратегии.*

Введение. Формирование учебного контроля у детей с РАС является одной из ключевых задач современной специальной педагогики и психологии. Дети с РАС характеризуются широким спектром когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, которые проявляются в нарушениях социализации, ограниченных интересах и повторяющихся паттернах поведения, а также в затруднениях вербальной и невербальной коммуникации [1,2]. Эти особенности делают процесс обучения и включения в образовательное пространство особенно сложным и требуют применения индивидуализированных подходов.

Актуальность исследования учебного контроля обусловлена не только ростом числа диагностируемых случаев РАС, но и необходимостью разработки эффективных педагогических и терапевтических стратегий, способствующих успешной адаптации ребенка в образовательной среде [3]. В современных исследованиях выделяются несколько ключевых факторов, определяющих эффективность образовательного процесса: уровень развития исполнительных функций, способность к саморегуляции, мотивация, коммуникативные навыки и индивидуальные особенности когнитивного развития [4].

Особое внимание в практике работы с детьми с РАС уделяется применению методов прикладного анализа поведения, которые позволяют структурировать учебное взаимодействие, формировать коммуникативное поведение и развивать учебную самостоятельность. Подходы, основанные на АВА терапии, доказали свою эффективность в коррекции проблемного поведения, повышении мотивации к обучению и формировании

учебного контроля, включая навыки саморегуляции и последовательного выполнения учебных заданий [5; 6; 7].

Формирование учебного контроля включает системное использование подкрепления, разработку индивидуальных программ обучения, построение инструктивного контроля и постепенное развитие самостоятельности ребенка в учебной деятельности. Современные подходы подчеркивают важность сочетания структурированных процедур дискретных проб с играми, управляемыми ребенком, и вербально-поведенческими методиками, направленными на развитие речи и коммуникативных навыков.

Таким образом, изучение и анализ современных методов формирования учебного контроля у детей с РАС позволяет не только определить эффективные педагогические стратегии, но и создать условия для успешной интеграции этих детей в образовательное пространство. Данный обзор литературы направлен на систематизацию современных подходов и методов, используемых в работе с детьми с РАС, с акцентом на развитие учебного контроля и подготовку к успешному обучению.

Основная часть

Учебный контроль в АВА-терапии можно рассматривать как методику, означающую умение взрослого эффективно управлять поведением ребенка через позитивное подкрепление, установление доверительных отношений и четких границ, чтобы мотивировать его к сотрудничеству и обучению, а не просто заставлять подчиняться. Это фундамент для успешного обучения, где взрослый контролирует доступ к желаемым предметам и поощрениям, формируя у ребенка понимание, что сотрудничество приносит пользу.

Формирование учебного контроля у данной категории детей — это фундаментальный аспект, обеспечивающий успешность образовательного процесса, способствующий повышению их самостоятельности, способности к обучению и включению в социальную среду. Учебный контроль в данном контексте рассматривается как способность ребенка следовать инструкциям, выдерживать требования учебной ситуации, а также осуществлять поведенческую саморегуляцию в процессе освоения новых знаний и навыков.

Учебный контроль представляет собой важнейший компонент регуляторной сферы личности, определяющий способность индивида к организации, планированию и самонаправлению собственной деятельности в процессе обучения.

У детей с РАС формирование учебного контроля нередко сопряжено с рядом специфических трудностей. Нередко наблюдаются нарушения мотивационной сферы, что оказывает непосредственное влияние на формирование учебного контроля. Снижение интереса к социальному одобрению, ограниченная чувствительность к внешнему подкреплению, а также ригидность поведения и потребность в предсказуемости среды затрудняют развитие гибкости и адаптивности поведения, что ведёт к сопротивлению обучению через традиционные педагогические методы (8).

Понятие учебного контроля в прикладном поведенческом анализе связано с концепцией мотивационного контроля, в рамках которого поведение обучающегося становится чувствительным к условиям обучения, а инструктор приобретает функцию условного подкрепляющего стимула. Согласно Гриру и МакДона, учебный контроль формируется тогда, когда обучающийся демонстрирует обучаемое поведение в ответ на

инструкции преподавателя, причем сам преподаватель, в силу истории подкреплений, становится значимым мотивационным стимулом [9].

Согласно Карбоне (2010), эффективное формирование учебного контроля невозможно без предварительного мотивационного согласования — установления таких условий, при которых задания становятся значимыми для обучающегося и сопряжены с программируемым доступом к положительному подкреплению [10]. Это означает, что до предъявления обучающих инструкций необходимо создать ситуацию, в которой ребёнок находится в мотивационном состоянии и взаимодействие с преподавателем становится для него предсказуемо подкрепляющим.

Дополнительно важную роль играет установление доверительных и устойчиво подкрепляющих отношений между педагогом и ребёнком, что подчёркивается в работах Хэнли и соавторов [11, 12]. Такой подход обеспечивает условия для возникновения «безопасного учебного контекста», в котором ребёнок добровольно включается в процесс обучения и демонстрирует обучаемое поведение.

Современные исследования подчёркивают, что формирование учебного и руководящего контроля у детей с расстройствами аутистического спектра является важнейшей предпосылкой успешного образовательного процесса. Поскольку дети с РАС нередко сталкиваются с трудностями саморегуляции, сниженной мотивацией и ограниченной способностью ориентироваться на взрослого, педагогические стратегии, направленные на установление сотрудничества, приобретают ключевое значение. В научной литературе представлены различные подходы к тому, как может выстраиваться такое взаимодействие, и каждая из существующих моделей предлагает собственную логическую основу, затрагиваясь до разных аспектов поведения и развития ребёнка.

Одной из наиболее известных является поведенческая модель, разработанная Иваром Ловаасом. В рамках его концепции руководящий контроль рассматривается как базовый этап, который должен предшествовать обучению речевым, игровым или академическим навыкам. Ловаас исходил из того, что ребёнок должен воспринимать взрослого как значимую и предсказуемую фигуру, обеспечивающую доступ к важным для него последствиям. Когда такой фундамент сформирован, ребёнок начинает постепенно откликаться на инструкции, ориентироваться на требования взрослого и принимать его руководство как часть взаимодействия. Ловаас также подчёркивал необходимость высокой структурированности среды и чёткой последовательности педагогических воздействий. Важно, чтобы ребёнок не мог получить подкрепление в обход взрослого, иначе мотивационная значимость учебной ситуации утрачивается. В то же время сотрудничество формируется не через давление, а через серию успешных и эмоционально нейтральных учебных циклов, в которых выполнение инструкции кажется ребёнку понятным и предсказуемым [13, 14].

Другую точку зрения представляет мотивационно-ориентированный подход Роберта и Линн Кёгел, воплощённый в методе Pivotal Response Treatment. Эта модель переносит акцент с внешней структуры на внутреннюю мотивацию ребёнка. В ней предполагается, что сотрудничество и учебный контроль могут формироваться в естественных условиях, где ребёнок чувствует себя свободно и активно проявляет инициативу. Обучение происходит не в жёстко организованной среде, а в процессе игры, общения или повседневных действий, которые уже сами по себе имеют значимость для ребёнка. Авторы метода считают, что, если взрослый может включить учебный материал

в то, что ребёнку интересно, то потребность в внешнем контроле снижается: ребёнок начинает следовать инструкциям как части привлекательного взаимодействия. Таким образом, руководящий контроль формируется изнутри — как результат желания участвовать, а не как реакция на внешние ограничения [15].

Существенно иной взгляд на проблему предлагает эмоционально-коммуникативная модель SCERTS, созданная Барри Призантом. Эта модель исходит из того, что большая часть сложного, избегающего или протестного поведения у детей с РАС обусловлена не нежеланием учиться, а трудностями эмоциональной регуляции. Если ребёнок не чувствует безопасности, если среда кажется ему хаотичной, сенсорно перегруженной или эмоционально непредсказуемой, он не может ориентироваться на взрослого. В этом случае формирование учебного контроля начинается не с предъявления инструкций, а с создания комфортной и поддерживающей атмосферы. Взрослый должен быть не источником давления, а партнёром, способным обеспечить эмоциональное принятие. Когда ребёнок ощущает, что его сигналы понимают и уважают, он становится более способным вступать в взаимодействие и следовать учебным предложениям. Таким образом, учебный контроль возникает как продолжение эмоциональной регуляции и доверительного контакта [16].

Развивающая модель DIR/Floortime, разработанная Стэнли Гринспеном и Сереной Уайдер, ещё больше усиливает значимость эмоционального взаимодействия. В этой системе ведущим механизмом развития считается игра, инициированная самим ребёнком. Взрослый следует за инициативой, «встраивается» в интересы ребёнка и постепенно расширяет диапазон игровых и коммуникативных действий. Взаимодействие строится на основе эмоциональной связи, а обучение вплетается в естественный поток совместной деятельности. При таком подходе учебный контроль развивается не как реакция на внешнюю структуру, а как следствие желания ребёнка взаимодействовать с партнёром, с которым ему приятно, понятно и безопасно. По мере укрепления эмоционального контакта возрастает способность ребёнка регулировать своё внимание, переключаться, выдерживать фрустрацию и принимать участие в учебной ситуации [17].

Среди современных авторов особенно выделяется Роберт Шрамм, который внёс значимый вклад в популяризацию и систематизацию принципов руководящего контроля в рамках прикладного анализа поведения. В отличие от жёстких интерпретаций ранних поведенческих моделей, Шрамм подчёркивает, что руководящий контроль — это не принуждение, а взаимное и предсказуемое взаимодействие, в котором ребёнок добровольно выбирает следовать инструкциям взрослого. Взрослый становится источником порядка, безопасности и положительных последствий, а сотрудничество ребёнка формируется через мотивационные условия, которые создаёт специалист или родитель. Шрамм описывает процесс установления руководящего контроля как последовательность шагов: от управления доступом к ценным стимулам, до систематичного подкрепления успешного поведения и предотвращения усиления нежелательных реакций. Его подход отличается практическим характером и ориентирован на создание прочной обучающей среды, внутри которой ребёнок способен устойчиво выполнять инструкции и переходить к более сложным формам учебной деятельности [18, 19].

Современные подходы к формированию учебного контроля у детей с расстройствами аутистического спектра базируются на объединении поведенческих,

коммуникативных и педагогических моделей, признающих ведущую роль мотивации, эмоциональной регуляции и доверительных отношений в начале обучения. Одним из наиболее известных направлений является вербально-поведенческий подход, представленный в работах М. Линч Барберы. Исследователь подчёркивает, что успешное обучение возможно только после того, как специалист становится для ребёнка предсказуемым источником доступа к значимым стимулам. Для этого используется процедура сопряжения, направленная на создание устойчивой ассоциации между педагогом, учебной средой и подкреплением. На первоначальном этапе минимизируются требования, внимание сосредотачивается на свободном подкреплении и формировании комфортного взаимодействия. Этот этап позволяет снизить тревожность, минимизировать избегание и естественным образом подготовить ребёнка к структурированным требованиям [20].

Аналогичные идеи развивает С. Уорд, рассматривающий сотрудничество и навыки «хорошего ученика» как фундамент для любой учебной деятельности. Его подход подчёркивает, что дети с РАС не усваивают эти навыки спонтанно, поэтому требуется целенаправленное формирование способности следить за взрослым, имитировать, принимать участие в совместной деятельности и переносить минимальные задержки или изменения. Уорд также придаёт большое значение мотивационной среде, включая игровой контекст. Он показывает, что когда ребёнку интересно и комфортно рядом с инструктором, учебные требования воспринимаются легче, а сотрудничество становится устойчивым. Через игру формируется не только навык взаимодействия, но и позитивная эмоциональная основа, необходимая для установления руководящего контроля [21, 22].

Схожие методические положения встречаются в работах М. Сандберга и Дж. Партигтона, которые подчёркивают связь эмоционального отношения ребёнка к педагогу с успешностью обучения. Отмечается, что негативный опыт, чрезмерные требования или использование реактивных мер управления поведением могут приводить к формированию циклов избегания и протестного поведения. Для предотвращения подобных ситуаций авторы рекомендуют сознательно включать в процесс совместные, приятные для ребёнка активности, регулируя баланс между требованиями и подкреплением. Это создаёт условия, при которых ребёнок легче принимает инструкции и демонстрирует большее участие в обучении [23].

В работах Р. Лифа и Дж. Макэлена также акцентируется внимание на периоде первоначального установления контакта, который включает выявление предпочтений, использование игры и создание условий, в которых педагог ассоциируется с позитивным опытом. Авторы подчёркивают необходимость формирования базовых навыков обучаемости: способности сидеть за столом, реагировать на инструкции, выдерживать непродолжительные задержки подкрепления. Постепенность предъявления требований рассматривается как ключевой механизм предотвращения отказов и формирования устойчивого учебного поведения [24].

Современные подходы, основанные на исследованиях Г. Хэнли и его коллег, расширяют традиционные поведенческие методы, делая акцент на эмоциональной безопасности и снижении вероятности возникновения проблемного поведения. Его модель Практического функционального анализа (PFA) и навыкового обучения (SBT) строится на создании среды, в которой ребёнок чувствует контроль над ситуацией и воспринимает специалиста как поддерживающего партнёра. Хэнли подчёркивает, что

сотрудничество возникает лишь тогда, когда педагог учитывает инициативы ребёнка, адаптирует требования и опирается на доверительные отношения. По мере укрепления позитивного взаимодействия встраиваются постепенные требования, позволяющие формировать навыки толерантности, функциональной коммуникации и способности переходить от предпочитаемой деятельности к учебной [25, 26, 27].

Модель установления раппорта, предложенная А. Шилинбург, также направлена на поэтапный переход от свободной, ориентированной на интересы ребёнка активности к структурированному обучению. Через процедуру сопряжения педагог становится обусловленным подкрепляющим стимулом, что повышает готовность ребёнка выполнять инструкции. Автор предлагает поэтапные методы сокращения подсказок и повышения самостоятельности, что позволяет минимизировать протестное поведение и постепенно увеличивать объём учебных требований [28].

Не менее значимым направлением является учёт сенсорных и когнитивных особенностей, что подчёркивается в работах К. Косински. Автор указывает, что несоответствие задания уровню актуального развития, мотивации или сенсорной чувствительности ребёнка может приводить к отказам, аутостимуляциям или избеганию. Применение принципов безошибочного обучения и гибких подсказок позволяет создать ситуацию, в которой ребёнок регулярно достигает успеха, что повышает чувство компетентности и мотивацию. Такой подход гармонично сочетается с поведенческой моделью формирования учебного контроля, поскольку предотвращает негативное обучение и поддерживает устойчивое взаимодействие [29].

Отечественная коррекционно-педагогическая практика также рассматривает установление сотрудничества как необходимый подготовительный этап. Исследователи подчёркивают важность формирования готовности к взаимодействию, включающей зрительный контакт, отклик на обращение, совместное внимание и устойчивое пребывание в совместной деятельности. Эти компоненты совпадают с концепцией руководящего контроля в международной АВА-практике, где взрослый должен стать предсказуемым и доброжелательным медиатором между ребёнком и окружением. Российские специалисты также выделяют необходимость эмоционально комфортной среды и постепенного введения структурированных требований, что полностью согласуется с современными зарубежными моделями.

Развитие системы поддержки детей с расстройствами аутистического спектра в Республике Казахстан в последние годы строится на принципах междисциплинарности и адаптации международных эффективных практик под национальный контекст. Одним из значимых шагов стало появление специализированных программ ранней помощи, направленных на диагностику, развитие функциональных навыков и социализацию детей с РАС. В работах А. Ерсариной подчёркивается, что такая программа стала первой комплексной моделью, ориентированной на формирование самостоятельности, коммуникативных навыков и готовности ребёнка к включению в образовательную среду. Программа интегрирует элементы поведенческого анализа, структурированного обучения и семейного сопровождения, что обеспечивает согласованность действий специалистов и родителей на всех этапах развития ребёнка [30].

Использование принципов АВА в казахстанской практике рассматривается как базовый инструмент формирования учебного поведения и руководящего контроля. Специалист становится для ребёнка посредником между требованиями среды и его

актуальными возможностями, помогая преодолевать трудности посредством визуальной поддержки, поэтапных подсказок, позитивного подкрепления и анализа наблюдаемого поведения. Такая модель создаёт условия, в которых обучение становится предсказуемым, эмоционально комфортным и функционально значимым.

Особое внимание в отечественных источниках уделяется вопросам установления первичного контакта с ребёнком с РАС. В практическом руководстве по диагностике А. Ерсарина акцентирует важность включения взрослого в стереотипное или привычное для ребёнка поведение, что создаёт условия для снижения тревоги и постепенного формирования доверия. Имитация действий ребёнка, следование за его инициативой и принятие его сенсорных особенностей рассматриваются как эффективная стратегия формирования базового раппорта. Такой подход соответствует технике *pairing* в поведенческом анализе и служит основой для дальнейшего перехода к более структурированным формам взаимодействия.

В рекомендациях Ерсариной, ориентированных на классных руководителей и педагогов массовой школы, представлена система адаптации образовательной среды под особенности учащихся с РАС. Отмечается необходимость визуальной опоры, чёткого структурирования пространства и времени, постепенного введения изменений и использования социальных историй. Эти элементы способствуют формированию стимульного контроля, уменьшают вероятность проблемного поведения и повышают уровень участия ребёнка в учебном процессе. Также подчёркивается значение предоставления выбора, применения позитивного подкрепления и создания предсказуемых учебных условий, что интегрируется в концепцию руководящего контроля, где взрослый становится источником доступности подкрепления и эмоциональной стабильности [31, 32].

Работы М. Баймухановой дополняют поведенческую модель акцентом на многоуровневую психологическую оценку и создание сенсорно-комфортной среды. Автор указывает, что снижение тревожности, предсказуемость окружения и визуальная коммуникация являются ключевыми условиями установления сотрудничества и формирования функционального поведения. Такие подходы согласуются с принципами стимульного контроля, безошибочного обучения и индивидуализации, которые лежат в основе формирования учебного контроля как стабильной формы взаимодействия [33].

Значительный вклад в устойчивость коррекционных результатов вносит семейно-центрированный подход, отражённый в методических рекомендациях З. Джангельдиновой и М. Баймухановой. Авторы подчёркивают необходимость обучения родителей базовым поведенческим стратегиям, структурированию повседневной среды, использованию визуальных подсказок и позитивного подкрепления. Вовлечение семьи рассматривается как ключевой элемент, обеспечивающий перенос навыков за пределы образовательной или терапевтической среды и способствующий формированию генерализованного учебного поведения [34].

Таким образом, казахстанская практика сопровождения детей с РАС демонстрирует интеграцию современных поведенческих, педагогических и психологических подходов. Независимо от различий в методических акцентах, все подходы сходятся в признании важности поэтапного формирования сотрудничества, позитивной эмоциональной основы и регуляции образовательной среды. Учебный контроль в этом контексте выступает не как инструмент директивности, а как результат

предсказуемых, безопасных и структурированных отношений между ребёнком и взрослым, где специалист становится важным источником поддержки, мотивации и доступа к позитивным последствиям, обеспечивая возможность для дальнейшего развития функциональных и академических навыков.

Заключение

Все перечисленные модели, несмотря на различия, сходятся в одном: формирование учебного контроля у детей с РАС невозможно без учёта индивидуальных особенностей ребёнка. Ограничения в социальной мотивации, трудности сенсорной регуляции, специфики когнитивной обработки информации и поведения требуют гибких, а не универсальных решений. Поэтому в современной практике чаще всего используется интегративный подход, при котором методы АВА сочетаются с эмоционально ориентированными стратегиями и элементами естественного обучения. Такой междисциплинарный подход позволяет создать условия, в которых ребёнок способен воспринимать взрослого как понятного, безопасного и мотивирующего партнёра, а учебная деятельность становится не источником стресса, а закономерной частью взаимодействия.

Таким образом, современные подходы к формированию учебного контроля и руководящего контроля объединяет несколько ключевых положений: необходимость начала обучения в условиях высокой мотивации; постепенное предъявление требований; учёт индивидуальных особенностей; создание доверительных, эмоционально безопасных взаимодействий; использование игр и естественных форм коммуникации. Эти принципы составляют основу эффективного обучения детей с РАС и позволяют формировать устойчивое, самостоятельное и функциональное учебное поведение.

Необходимость системного подхода к формированию учебного контроля у детей с РАС обусловлена не только его важностью для академического и социального функционирования, но и его ключевой ролью в развитии автономности. Современные исследования подчеркивают, что обучение навыкам самонаблюдения и саморегуляции должно начинаться на ранних этапах интенсивной поведенческой терапии и сопровождаться постоянной генерализацией в естественные условия (Koegel et al., 2010) [17,18].

Таким образом, формирование учебного контроля у детей с РАС представляет собой целенаправленный, структурированный процесс, требующий применения специфических методик поведенческого анализа, учета индивидуальных особенностей ребенка и создания оптимальных условий для генерализации навыков.

Теоретические аспекты формирования учебного контроля у детей с РАС охватывают как нейропсихологические и когнитивные механизмы, так и социально-педагогические условия. Эффективное развитие данной функции требует комплексного подхода, учитывающего индивидуальные особенности ребенка, специфику его взаимодействия с окружающей средой и потребности в особой поддержке в образовательном процессе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. American Psychiatric Association. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам DSM-5. – 5-е изд. – М.: Аркти, 2014. – 947 с.

2. Garon N., Smith I. M., Bryson S. E. Исполнительные функции в раннем возрасте и их развитие у детей с РАС // *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. – 2018. – Т. 59, № 4. – С. 397–404.
3. Pellicano E. The development of executive function in autism // *Autism Research*. – 2010. – Vol. 3, No. 2. – P. 59–77.
4. Кёгель Р. Л., Кёгель Л. К., Брунетт К., Вальдрых М. М. Обучение саморегуляции и самонаблюдению у детей с аутизмом: от терапии к самостоятельному поведению // *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities*. – 2010. – Т. 35, № 2, – С. 110–123
5. Lovaas O. I. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children // *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. – 1987. – Vol. 55, No. 1. – P. 3–9. – DOI: 10.1037/0022-006X.55.1.3.
6. Shillingsburg M. A., Hansen B., Wright M. Rapport building and instructional fading prior to discrete trial instruction: Moving from child-led play to intensive teaching // *Behavior Modification*. – 2018. – Vol. 43, No. 2. – P. 248–273. – DOI: 10.1177/0145445517751436.
7. Carbone, V. J., Morgenstern, B., Zecchin-Tirri, G., & Kolberg, L. (2010). The role of the speaker component of verbal behavior in applied behavior analysis. In C. Luiselli & D. DiGennaro Reed (Eds.), *Effective practices for children with autism: Educational and behavior support interventions that work* (pp. 107–138). Oxford University Press.
8. Koegel L. K., Singh A. K., Koegel R. L. Improving motivation for academics in children with autism // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. – 2012. – Т. 42, № 2. – С. 270–277. – DOI: 10.1007/s10803-011-1242-7
9. Грир Р. Д., МакДона С. Х. Является ли учебная единица фундаментальной мерой педагогики? // *The Behavior Analyst Today*. – 1999. – Т. 1, № 1. – С. 7–23.
10. Карбоне В. Эффективное обучение детей с аутизмом и другими нарушениями развития. Подходы прикладного анализа поведения. – М.: Теревинф, 2015. – 288 с. (Оригинал: Carbone, V. J. (2010). *Teaching Verbal Behavior to Children with Autism and Related Disorders*).
11. Хэнли Г. П., Ивассу Дж. Э., Джин К. С. Анализ и снижение опасного поведения у детей с РАС: практическая оценка и функциональное лечение // *Behavior Analysis in Practice*. – 2007. – Т. 3, № 1. – С. 29–44.
12. Hanley, G. P., Iwata, B. A., & McCord, B. E. (2003). Functional analysis of problem behavior: A review. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 36(2), 147–185. <https://doi.org/10.1901/jaba.2003.36-147>
13. Lovaas O. I. *Teaching Developmentally Disabled Children: The Me Book*. – Austin, TX: PRO-ED, 1981. – 341 p.
14. Lovaas O. I. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children // *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. – 1987. – Vol. 55, No. 1. – P. 3–9. – DOI: 10.1037/0022-006X.55.1.3.
15. Koegel R. L., Koegel L. K. *Pivotal Response Treatments for Autism: Communication, Social, & Academic Development*. – Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, 2006. – 207 p.
16. Prizant B. M., Wetherby A. M., Rubin E., Rydell P. J., Laurent A. C. *The SCERTS Model: A Comprehensive Educational Approach for Children with Autism Spectrum Disorders*. – Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, 2006. – Vol. 1–2. – 824 p.

17. Greenspan S. I., Wieder S. The Child with Special Needs: Encouraging Intellectual and Emotional Growth. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1998. – 512 p.
18. Шрамм Р. Мотивация и подкрепление: Практическое руководство по обучению детей с аутизмом и другими нарушениями развития. – Екатеринбург: Рама паблишинг, 2022 - с. 40.
19. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА: Практическое руководство для родителей, специалистов и всех, кто работает с детьми с РАС. – Екатеринбург: Рама паблишинг, 2023
20. Барбера М. Л. Вербально-поведенческий подход в АВА-терапии: методы обучения детей с аутизмом и другими особенностями развития / пер. с англ. — 4-е изд. — Екатеринбург: РАМА Паблишинг, 2024. — 264 с
21. Уорд С. Дж. Формирование ранних навыков сотрудничества и коммуникации у детей с РАС / пер. с англ. У. Жарниковой. — Екатеринбург: РАМА Паблишинг, 2023. — 736 с.
22. Уорд С. Дж. Игра и мотивация у детей с РАС: пособие для специалистов и родителей с процедурами обучения и бланками данных / пер. с англ. У. Жарниковой. — Екатеринбург: РАМА Паблишинг, 2023. — 536 с.
23. Партингтон, Дж. В., Сандберг, М. Л. Формирование речи у детей с РАС и ОВЗ / пер. с англ. А. Жестковой, С. Жестковой, С. Анисимовой./ URL: <https://v21.skladchik.org/threads/formirovanie-rechi-u-detej-s-ras-i-ovz-dzhejms-partington-mark-sandberg.393001/>
24. Лиф, Р., Макэкен, Дж. Идет работа: Стратегии работы с поведением. Учебный план интенсивной поведенческой терапии при аутизме / пер. с англ. О. Поборцева, А. Вустянюк. — Москва: ИП Толкачев, 2023. — 608 с.
25. Hanley, G. (2019). Practical Functional Assessment: Producing Meaningful Improvements in Problem Behavior of Children with Autism [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ftfbc.com/practical-functional-assessment>
26. Hanley, G. (2019). Producing Meaningful Improvements in Problem Behavior of Children with Autism via Synthesized Analyses and Treatments. *Journal of Applied Behavior Analysis*. – Режим доступа: <https://www.journals.sagepub.com>
27. Hanley, G.P., Jin, C.S., Vanselow, N.R., Hanratty, L.A. (2014). Producing meaningful improvements in problem behavior of children with autism via synthesized analyses and treatments. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 47(1), 16–36. – Режим доступа: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3920758/>
28. Shillingsburg, A. L., Hansen, B., & Wright, K. (2019). Rapport building and instructional fading prior to discrete trial instruction: Moving from child-led play to intensive teaching. *Behavior Modification*, 43(2), 241–263. <https://doi.org/10.1177/0145445518759751>
29. Косински, К. Эрготерапия для детей с аутизмом: Эффективный подход для развития навыков самостоятельности у детей с РАС / пер. с англ. Жарниковой У.— Екатеринбург.: Рама Паблишинг, 2023. — 192 с.
30. Ерсарина А.К., Джангельдинова З.Б., Айтжанова Р.К. Специальная развивающая программа для детей с аутизмом– Алматы : ННПЦ РСИО, 2020. – 110 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://special-edu.kz/news/465/single/121>
31. Детский аутизм. Практическое руководство по диагностике аутизма у детей. /автор-составитель Ерсарина А.К./– Алматы, 2011

32. Как помочь аутичному ребенку учиться в школе. Практическое пособие для учителей школ. /составитель Ерсарина А.К. - Алматы, 2012.
33. Психологическая помощь аутичному ребенку. /Баймуханова М.Е./ Практическое руководство для психологов – Алматы, 2011
34. Коррекционно-педагогическая работа с аутичным ребенком. Методические рекомендации./Джангельдинова З.Б.